

АГРОНОМИЧЕСКИ ЦЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Клишевич Наталья Геннадьевна¹, Картыжова Лилия Евгеньевна², Ананьева Ирина Николаевна³

¹научный сотрудник Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси;

² к.б.н. Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси;

³ к.б.н. Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17226960>

Аннотация. Из ризосферы сахарной свеклы выделены 25 азотфиксирующих и 16 фосфатмобилизирующих изолятов бактерий, из которых отобраны наиболее активные – 61, BN 33, BP 11, PC 1, обладающие способностью к эффективной азотфиксации и солюбилизации фосфатов, синтезу индол-3-уксусной кислоты, пролина, АЦК-деаминазы. На основе физиолого-биохимических свойств, с использованием Vitek 2 Compact и MALDI-TOF MS, установили принадлежность изолятов к видам *Sphingobium* sp., *Bacillus* sp., *Pseudomonas* sp., *Pseudomonas* sp. Проведённый биометрический анализ проростков в условиях светокультуры и оценка свойств штаммов показали стимулирующий эффект при применении консорциума штаммов *Pseudomonas* sp. PC 1 и *Sphingobium* sp. 61, что послужило основанием для использования их в качестве основы микробного препарата для стимуляции роста, развития и повышения продуктивности сахарной свеклы.

Ключевые слова: ризосфера сахарной свеклы, азотфиксирующие микроорганизмы, фосфатмобилизирующие микроорганизмы, инокуляция семян, стимуляция роста.

Abstract. As a result of microbiological analysis of sugar beet rhizosphere, 25 nitrogen-fixing and 16 phosphate-mobilizing bacterial cultures were isolated – 61, BN 33, BP 11, PC 1, which show ability to effectively fix nitrogen and solubilize phosphates, synthesize indole-3-acetic acid (IAA), proline, ACC deaminase. Based on physiological and biochemical properties, using Vitek 2 Compact and MALDI-TOF MS, the isolates were identified as belonging to the species *Sphingobium* sp., *Bacillus* sp., *Pseudomonas* sp., *Pseudomonas* sp. Yengil madaniyat sharoitida ko'chatlarning biometrik tahlili va shtammlarning xususiyatlarini baholash shtammlar konsortsiumidan foydalanganda ogohlantiruvchi ta'sir ko'rsatdi *Pseudomonas* sp. PC 1 and *Sphingobium* sp. 61, which served as the basis for their use as the basis of a microbial preparation to stimulate growth, development and increase productivity of sugar beet.

Keywords: sugar beet rhizosphere, nitrogen-fixing microorganisms, phosphate-mobilizing microorganisms, seed inoculation, growth stimulation

Annotatsiya. Qand lavlagi rizoferasidan 25 ta azot o'zlashtiruvchi va 16 ta fosfatlarni mobilizatsiya qiluvchi bakterial izolatlar ajratib olindi, ulardan azot o'zlashtiruvchi, fosfatlarni parchalovchi, indol-3-sirka kislotasini, prolin va ACC deaminazani sintezlovchi eng faollari - 61, BN 33, BP 11 va RC 1 tanlab olindi. Fiziologik va biokimyoviy xususiyatlaridan kelib chiqib, Vitek 2 Compact va MALDI-TOF MS dan foydalangan holda izolatlar *Sphingobium* sp., *Bacillus* sp., *Pseudomonas* sp., va *Pseudomonas* sp. turlariga mansub ekanligi aniqlandi. Yorug'likda yetishtirish sharoitida ko'chatlarning biometrik tahlili va shtamm xususiyatlarini baholashda *Pseudomonas* sp. RS 1 va *Sphingobium* sp. 61 konsortsiumidan foydalanganda o'sishni

jadallashtiruvchi ta'sir ko'rsatdi, bu esa shtamlarning qand lavlagini o'sishini, rivojlanishini va hosildorligini oshirishda rag'batlantiruvchi mikroob preparat sifatida qo'llash uchun asos bo'lib xizmat qildi.

Kalit so'zlar: *qand lavlagi rizosferasi, azot o'zlashtiruvchi mikroorganizmlar, fosfat mobilashtiruvchi mikroorganizmlar, urug'larni ekish, o'sishni rag'batlantirish.*

В последние годы свекловодство в Беларуси достигло уровня передовых стран благодаря внедрению современных технологий, включая использование минеральных удобрений и химических средств защиты растений. Однако, несмотря на высокие объемы применения этих технологий, отрасль сталкивается с проблемами стабильности производства, что связано с изменчивыми погодными условиями, влияющими на урожайность и качество корнеплодов [1-3]. В условиях дефицита азота свекла может развивать меньшую площадь ассимиляции, что приводит к повышению содержания сахарозы, но снижает общий выход сахара. Несмотря на обилие фосфора в почвах, большая его часть недоступна для усвоения растениями, так как находится в нерастворимых формах [4-6]. Исследования показывают, что применение органических удобрений, может значительно повысить урожайность сахарной свеклы, увеличивая её на 10-15% по сравнению с контрольными вариантами [7-8].

Однако, несмотря на преимущества органического земледелия, сахарная свекла подвержена различным заболеваниям, что существенно снижает урожайность и качество корнеплодов. Таким образом, разработка эффективных методов борьбы с патогенами в рамках органического производства является актуальной проблемой, требующей решения. Исследования показывают, что оптимизация норм внесения азота может не только снизить заболеваемость, но и уменьшить потребность в фунгицидах. Поэтому правильное управление удобрениями может стать ключевым фактором в борьбе с болезнями и повышении урожайности сахарной свеклы [9-11].

Микробиомы, ассоциированные с корнями сахарной свеклы, играют ключевую роль в защите растений от патогенов, способствуя повышению урожайности и устойчивости к болезням [12-14]. Одним из важных направлений технологии является разработка биопрепаратов комплексного действия, активизирующих растительно-микробные взаимодействия. Актуальным является выделение и отбор эффективных азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов из ризосферы и эндосферы сельскохозяйственных культур, обладающих агрономически ценными физиолого-биохимическими свойствами. Использование их в качестве основы для разработки экологически безопасных биопрепаратов позволит увеличить продуктивность и устойчивость к болезням при возделывании сахарной свеклы [1-4].

Цель работы – выделить и отобрать азотфиксирующие и фосфатмобилизующие штаммы микроорганизмов, колонизирующие ризосферу сахарной свеклы, изучить их физиолого-биохимические свойства и идентифицировать.

Материалы и методы. Объектами исследований служили микроорганизмы (азотфиксирующие и фосфатсольмобилизующие бактерии) и растения (сахарная свекла – гибрид РУП 354 ССС (Волна)). В работе были использованы общепринятые микробиологические методы. Выделение азотфиксирующих бактерий проводили на среде Эшби [15], фосфатсольмобилизующих – на глюкозо-аспарагиновой среде [16-17]. Эффективность применения азотфиксирующих и фосфатмобилизующих изолятов при инокуляции семян сахарной свеклы изучали в условиях светокультуры. Статистическая

обработка данных проводилась с использованием t-критерия Стьюдента, дисперсионного анализа ANOVA и проверки нормальности распределений, согласно методике, описанной в работах [18-19].

Результаты и обсуждения.

Из ризосферы сахарной свеклы выделены 25 азотфиксирующих и 16 фосфатмобилизующих изолятов бактерий, из которых отобраны штаммы обладающие способностью к эффективной азотфиксацией и фосфат-сольюбилизацией, синтезу индолил-3-уксусной кислоты, пролина, АЦК-дезаминазы. По результатам анализа физиолого-биохимических свойства, установленных с использованием Vitek 2 Compact и MALDI-TOF MS, определена принадлежность изолятов к родам *Sphingobium* sp. 61, *Bacillus* sp. BN 33, *Pseudomonas* sp. BP 11, *Pseudomonas* sp. PC 1. Оценка ростстимулирующей активности азотфиксирующих микроорганизмов *Sphingobium* sp. 61 и *Bacillus* sp. BN 33 показала, что стимулирующий эффект на высоту растений в условиях светокультуры при инокуляции семян сахарной свеклы на 21,1 % и 26,8 % и увеличение площади листовой пластинки на 10,0 % и 32,0 % прироста по сравнению с контролем соответственно). Установлено положительное влияние фосфатмобилизующих микроорганизмов *Pseudomonas* sp. BP 11 и *Pseudomonas* sp. PC 1 на высоту растений в условиях светокультуры при инокуляции семян сахарной свеклы (28,0 % и 12,0 % прироста по сравнению с контролем соответственно) и площадь листовой пластинки (28,4 % и 26,0 % прироста по сравнению с контролем соответственно). Влияние отобранных азотфиксирующих и фосфатмобилизующих изолятов на развитие проростков сахарной свеклы показывает наибольшую эффективность при их совместной инокуляции. Установлено, что из применяемых микробных консорциумов статистически значимый и максимальный стимулирующий эффект на растения получен при использовании штаммов *Pseudomonas* sp. BP 11 и *Sphingobium* sp. 61. Высота растений в данном варианте превысила контрольные показатели на 20%, площадь листовой пластинки – на 53%. Высота растений и площадь листовой пластинки при совместном действии азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов увеличились при инокуляции семян свеклы микробными консорциумами следующим образом на 17 и 23% (*Sphingobium* sp. 61 + *Bacillus* sp. BN 33), 9 и 12% (*Pseudomonas* sp. PC 1 + *Pseudomonas* sp. BP 11), 19 и 51% (*Pseudomonas* sp. PC 1 + *Sphingobium* sp. 61), 13 и 26% (*Pseudomonas* sp. PC 1 + *Bacillus* sp. BN 33), 20 и 53% (*Pseudomonas* sp. BP 11 + *Sphingobium* sp. 61) соответственно. Среди применяемых микробных консорциумов значительный эффект наблюдался при совместном использовании штаммов *Pseudomonas* sp. PC 1 и *Sphingobium* sp. 61. Статистический анализ эффективности консорциумов не дал статистически значимых различий, для дальнейших исследований был выбран консорциум *Pseudomonas* sp. PC 1 и *Sphingobium* sp. 61, так как штамм *Pseudomonas* sp. PC 1 обладает способностью к синтезу ИУК – 17,8 мкг/мл, пролина – 62,88 ммоль/мл, нитрогеназной активностью – 46,5 нМ C₂H₄/фл./72 ч, АЦК-дезаминазной активностью – 90,0 нМ /мг белка/ч.

Заключение. Из ризосферы сахарной свеклы выделены 25 азотфиксирующих и 16 фосфатмобилизующих изолятов бактерий, из которых отобраны наиболее активные – 61, BN 33, BP 11, PC 1, обладающие азотфиксирующей и АЦК-дезаминазной активностями, фосфатсольюбилизующей способностью, синтезирующие индолил-3-уксусную кислоту и пролин. Физиолого-биохимические свойства, установленные с использованием Vitek 2 Compact и MALDI-TOF MS, позволили установить принадлежность изолятов к видам *Sphingobium* sp., *Bacillus* sp., *Pseudomonas* sp., *Pseudomonas* sp. Проведённый

статистический анализ биометрических данных проростков в условиях светокультуры показал максимальный стимулирующий эффект при совместном применении консорциума штаммов *Pseudomonas* sp. PC 1 и *Sphingobium* sp. 61. Полученные данные обосновывают возможность их использования при разработке экологически безопасных микробных удобрений для стимуляции роста, развития и повышения продуктивности сахарной свеклы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Биологизация и адаптивная интенсификация земледелия в Центральном Черноземье / под ред. В.Г. Шевченко, В.А. Федотова. – Воронеж: ГАУ, 2000. – 306с.
2. Гуреев, И.И. Ресурсосберегающий технологотехнический комплекс для выращивания сахарной свёклы // Сахарная свёкла. – 2006. – № 3. – С.12-14.
3. Эффективность биопрепаратов на посевах сельскохозяйственных культур / В.И. Лазарев [и др.]. – Курск, 2003. – 127с.
4. The role of conservation agriculture in mitigation and adaptation to climate change / J. Juraj [и др.] // Poljoprivreda. – 2018. – Т. 24, № 1. – С. 35-44.
5. Zhu, J. Phosphorus activators contribute to legacy phosphorus availability in agricultural soils: A review / J. Zhu, M. Li, M. Whelan // Science of The Total Environment. – 2018. – Vol. 612. – P. 522-537.
6. De Boer, M.A. Phosphorus: Reserves, Production, and Applications / M.A. De Boer, L. Wolzak, J.C. Sloopweg // Phosphorus Recovery and Recycling / Springer Singapore: eds. H. Ohtake, S. Tsuneda. – Singapore, 2019. – P. 75-100.
7. Energy return on investment of Austrian sugar beet: A small-scale comparison between organic and conventional production / R.S. Atlason [et al.] // Biomass and Bioenergy. – 2015. – Vol. 75. – P. 267-271.
8. Characterization of CbCyp51 from Field Isolates of *Cercospora beticola* / M.D. Bolton [et al.] // Phytopathology®. – 2012. – Vol. 102, № 3. – P. 298-305.
9. New generation of resistant sugar beet varieties for advanced integrated management of cercospora leaf spot in Central Europe / J. Vogel [et al.] // Front. Plant Sci. – 2018. – Т. 9. – С. 222.
10. Ereš, H. Pjegavost lista šećerne repe / H. Ereš, A. Dujković, K. Vrandečić // Glas. zašt. bilja (Online). – 2021. – Т. 44, № 4. – С. 52-54.
11. Early detection of sugar beet pathogen *Ramularia beticola* in leaf and air samples using qPCR / T.M. Wiczorek [et al.] // Eur J Plant Pathol. – 2014. – Vol. 138, № 4. – P. 775-785.
12. First report of *Alternaria* leaf spot caused by *Alternaria tenuissima* on sugar beet (*Beta vulgaris*) in Minnesota, U.S.A. / M.F.R. Khan [et al.] // Plant Disease. – 2020. – Vol. 104, № 2. – P. 580-580.
13. Seed-borne fungi detected in sugar beet seeds imported into India during last three decades / P.C. Agarwal [et al.] // Plant Health Progress. – 2006. – Vol. 7, № 1. – P. 2.
14. Fertilization affects severity of disease caused by fungal plant pathogens / S.D. Veresoglou [et al.] // Plant Pathology. – 2013. – Vol. 62, № 5. – P. 961-969.
15. Теппер, Е.З. Практикум по микробиологии / Е.З. Теппер, В.К. Шильникова, Г.И. Переверзева. – М.: ООО «ДРОФА», 2004. – 256с.
16. Методы общей бактериологии: в 3 т. / Под ред. Ф. Герхардта [и др.]. – М.: Мир, 1983. – Т. 2. – 470с.

17. Characterization of beneficial properties of plant growth-promoting rhizobacteria isolated from sweet potato rhizosphere / F. Yasmin [et al.] // African J. of Microbiology Research. – 2009. – Vol. 3, iss. 11. – P. 815-821.
18. Жукова, А.А. Биометрия. В 3 ч. Ч. 1. Описательная статистика: пособие / А.А. Жукова, М.Л. Минец. – Минск, 2019. – 100 с.
19. Новиков, Д.А. Статистические методы в медико-биологическом эксперименте (типовые случаи) / Д.А. Новиков, В.В. Новочадов. – 2005. – Волгоград. – 84 с.